

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нормуродова Гаухар

старший преподаватель, Ташкентский Международный Университет Кимё,
g.normurodova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205851>

Аннотация. Принятие Закона № ЗРУ-1126 в марте 2026 года стало важнейшим этапом развития финансовой системы Узбекистана. Впервые создана комплексная правовая база для исламского банкинга, включающая лицензирование, налоговую адаптацию и систему шариатского контроля. Исламские финансы предполагают отказ от процентов, привязку к реальной экономике и разделение рисков между банком и клиентом. В статье анализируются ключевые положения нового закона, его значение для интеграции Узбекистана в глобальный рынок исламских финансов, а также социально-экономические перспективы. Особое внимание уделяется международному опыту и роли Исламского банка развития в поддержке реформ.

Ключевые слова: исламский банкинг, исламское финансирование, исламское окно, шариатский совет, международные стандарты.

Введение

Узбекистан находится на важнейшем этапе развития своей финансовой системы и ускорения экономического роста связанными с законодательным внедрением исламского банкинга. Внедрение исламских финансов в Узбекистане активно обсуждается более 10 лет, но самым важным юридическим документом можно считать официально принятый Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на внедрение исламской банковской деятельности в Узбекистане» подписанный главой республики 27 марта 2026 года. Данный исторический законопроект, регламентирует основные параметры и условия внедрения исламской банковской деятельности в национальную финансовую систему страны.

Закон разработан Центральным банком совместно с отечественными и зарубежными экспертами с учетом международных стандартов и зарубежного опыта. Законом внесены изменения в Налоговый и Гражданский кодексы, а также в ряд других нормативных актов. Закон впервые закрепил в национальном законодательстве понятия «исламский банк», «инвестиционный депозит» и «исламские окна». Этот шаг стал историческим, поскольку ранее исламские финансовые операции не имели юридической основы, что ограничивало возможности банков и оставляло значительную часть потенциального спроса неудовлетворённой.

Следует отметить, что внедрение новых банковских продуктов требовало разработку и принятие нового законодательства, ввиду того факта, что исламские финансы принципиально отличаются от традиционного кредитования. Они основаны на запрете рибха (процентов), привязке операций к реальной экономике и разделении рисков между банком и клиентом. Таким образом, предметом сделки выступают реальные товары, имущество или совместные проекты, а доход формируется через

торговлю, аренду или инвестиции. Введение этих принципов в национальную систему требует не только законодательных изменений, но и адаптации налогового режима, чтобы устранить барьеры вроде двойного налогообложения при операциях мурабаха.

Особое значение имеет роль Центрального банка, который получил полномочия утверждать исламские стандарты, лицензировать деятельность и создавать Шариатский совет. Это соответствует международной практике, где аналогичные структуры действуют в Малайзии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, Узбекистан активно изучает зарубежный опыт и сотрудничает с Исламским банком развития, на долю которого приходится 41% финансирования в регионе СНГ.

Таким образом, внедрение исламского банкинга рассматривается не только как внутренний шаг по модернизации финансовой системы, но и как стратегическая мера по интеграции Узбекистана в глобальный рынок исламских финансов, что открывает новые перспективы для экономического роста и привлечения инвестиций.

Рассмотрим ключевые положения «закона об исламских финансах». Закон предусматривает отдельную лицензию для исламской банковской деятельности, что фактически выделяет её в самостоятельный вид финансовой активности. Это решение позволяет формировать как полноценные исламские банки, так и исламские «окна» в рамках традиционных банковских учреждений. Для получения лицензии банки обязаны разработать внутренние правила, подтвердить соответствие исламским стандартам, создать систему внутреннего контроля и сформировать Совет по исламским финансам. Такой подход обеспечивает строгую регуляцию и предотвращает формальное использование исламских принципов без их реального соблюдения (**статья 20¹** «О банках и банковской деятельности»).

Одним из наиболее значимых нововведений стали поправки в Налоговый кодекс. Без налоговой адаптации исламские финансовые инструменты могли бы подвергаться двойному налогообложению, что делало их экономически невыгодными. Например, при операции мурабаха банк сначала приобретает товар, а затем перепродаёт его клиенту, что формально создаёт две сделки и, соответственно, два налога. Новый закон устраняет подобные барьеры, вводя специальный режим налогообложения исламских операций. Это делает исламские продукты конкурентоспособными и стимулирует их распространение на рынке (**статья 480 Налогового кодекса РУз**).

До принятия закона банки не имели права заниматься торговой деятельностью, создавать компании или приобретать доли и акции. Эти ограничения серьёзно препятствовали реализации сделок по принципу мурабаха и других исламских инструментов. Закон № ЗРУ-1126 устранил данные барьеры, позволив банкам напрямую участвовать в торговых операциях и инвестициях. Это открывает новые возможности для развития исламских финансовых продуктов и расширяет спектр услуг, доступных клиентам (**статья 7 ЗРУ «О банках и банковской деятельности»**)

Центральный банк Республики Узбекистан получил расширенные полномочия: утверждать исламские финансовые стандарты, лицензировать деятельность, отзываться лицензии и осуществлять надзор за исламскими банками. Кроме того, именно Центральный банк отвечает за создание Совета по исламским финансам, который будет координировать деятельность отрасли. Такая институциональная структура обеспечивает системный подход к развитию исламского банкинга и гарантирует его

соответствие международным стандартам (статьи 20, 31, 33 ЗРУ «О Центральном банке Республики Узбекистан»).

Создание Совета по исламским финансам при Центральном банке и коммерческих банках является ключевым элементом реформы. Шариатский контроль — обязательный институт исламского банкинга во всём мире. Аналогичные структуры действуют в Малайзии, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ. Совет будет следить за соответствием операций принципам шариата, что повышает доверие клиентов и обеспечивает легитимность исламских финансовых продуктов в стране (статья 67 ЗРУ «О Центральном банке Республики Узбекистан»).

Одним из наиболее практичных нововведений стало разрешение традиционным банкам открывать исламские окна. Это специализированные подразделения, которые осуществляют исламские операции отдельно от традиционных услуг. Такой подход позволяет протестировать исламские продукты без резкой трансформации всей банковской системы. Он соответствует международной практике и обеспечивает постепенное развитие рынка исламских финансов в стране (статья 20¹ «О банках и банковской деятельности»).

Закон утвердил перечень исламских финансовых операций, основанных на принципах разделения рисков, партнёрства и финансирования реальных активов. Среди них – мурабаха, иджара, салам, мудараба и мушарака. Каждая из этих форм финансирования имеет свои особенности, но все они направлены на развитие реальной экономики и исключают спекулятивные сделки. Это создаёт условия для устойчивого роста и укрепления доверия к финансовой системе (статья 5¹ «О банках и банковской деятельности»).

До принятия Закона № ЗРУ–1126 в Узбекистане отсутствовала полноценная правовая база для исламских финансовых операций. Банки были существенно ограничены при открытии исламских окон, выдаче исламского финансирования, выпуске исламских финансовых инструментов, создание шариатских советов. В результате значительная часть потенциального спроса на исламские финансовые услуги оставалась неудовлетворённой.

Одной из целей закона стало создание конкурентоспособной финансовой системы, способной интегрироваться в глобальный исламский финансовый рынок. Узбекистан активно готовит почву для интеграции в глобальную систему исламских финансов, что критически важно для успеха реформы.

Также, принятие данного закона облегчает сотрудничество с авторитетными организациями. В декабре 2024 года Центральный банк РУз присоединился к Совету по исламским финансовым услугам (IFSB). Разрабатываемый законопроект учитывает стандарты IFSB и AAOIFI (Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов).

Заключение.

Принятие Закона № ЗРУ–1126 стало историческим этапом развития финансовой системы Узбекистана. Впервые в национальном законодательстве была создана комплексная правовая база исламского банкинга. Закон вводит ключевые понятия исламского финансирования; регулирует лицензирование исламской деятельности;

создаёт систему шариатского контроля; адаптирует налоговое законодательство; формирует основы исламской финансовой инфраструктуры.

Вместе с тем успешная реализация закона потребует подготовки квалифицированных кадров, разработки подзаконных актов, внедрения международных стандартов, формирования судебной практики, повышения финансовой грамотности населения. Эксперты отмечают, что введение налоговых льгот и отдельного регулирования создаёт базу для развития исламских финансов в стране и может повысить интерес инвесторов к этому сегменту. Вне всяких сомнений у Узбекистана есть потенциал и все шансы стать хабом исламских финансов в Центральной Азии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Доклад ICD–LSEG о развитии исламского финансирования, 2025: «50 лет экспоненциального роста» – [ICD–LSEG Islamic Finance Development Report 2025: 50 Years of Exponential Growth]
2. Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Пресс релиз «Индикатор развития исламского финансирования 2025 (IFDI)»
3. Евразийский банк развития (ЕАБР); Институт Исламского банка развития (ISDB). Будущее исламского финансирования в Центральной Азии [Электронный ресурс]. – 2025.
4. Доклад ICD–LSEG о развитии исламского финансирования, 2024: «От ниши к норме» [ICD–LSEG Islamic Finance Development Report 2024: From Niche to Norm].
5. Всемирный банк. Toward a Prosperous and Inclusive Future: The Second Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan [Электронный ресурс]. – Вашингтон, 2022